

Agir globalement à l'échelle locale

Le paradigme du développement durable du tourisme face aux enjeux climatiques

DAVID POLICARPO

[david_policarpo@yahoo.fr]

Consultant en développement durable du tourisme, DynMed Alentejo (Dynamiques méditerranéennes), Portugal

Les défis environnementaux du tourisme, dont le changement climatique, se mesurent à l'échelle mondiale. C'est pourtant à l'échelle locale que les solutions doivent être trouvées. De nouveaux modèles de développement durable pour le tourisme doivent être inventés, qui n'oublient pas la dimension liée au transport jusqu'au lieu de séjour. Ils s'appuient sur les trois piliers du développement durable, d'une part, et intègrent la compensation CO₂ locale de l'activité touristique, d'autre part. Appliqué à la ville d'Évora, au Portugal, un tel modèle associe étroitement le tourisme à une filière capturant du CO₂, celle du liège.

Le changement climatique est un fait. Dans son rapport de 2007, le GIEC annonce que *“le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l'échelle du globe, une hausse des températures moyennes de l'atmosphère et de l'océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer”*⁽¹⁾. Il y a un changement général du climat et, en conséquence, des impacts de ce changement sur les activités humaines. Et il semble que cela tendrait à s'aggraver.

D'autres éléments de contexte, comme le rôle du tourisme international dans le développement économique des pays, sa dépendance à l'égard du transport aérien, l'impact de ce dernier sur le changement climatique et, en guise de fermeture de cycle, les différents effets du changement climatique sur les destinations, sont autant de questions qui remettent en cause le modèle actuel de développement touristique.

Quelles sont les solutions alternatives au modèle en place ? Après un constat sommaire du développement du tourisme international (sa dépendance par rapport aux transports, notamment) et de ses relations avec le changement climatique, vient la justification de la nécessité de l'action – le besoin de changer de paradigme de développement, ses principes et le rôle du tourisme dans ce changement.

Au cours de la dernière décennie (2000-2011), la

tendance globale du tourisme international été la croissance (avec une légère baisse en 2002 et 2003), tant pour les recettes que pour les arrivées internationales ; cela montre la résilience du secteur face aux différentes crises pendant ces années (terrorisme, SARS, tsunami...). En termes financiers, les États-Unis sont le premier pays receveur de recettes internationales ; les Allemands sont ceux qui dépensent le plus dans le tourisme international. Des pays comme l'Australie, l'Espagne, la France ou l'Italie sont des destinations, avant d'être des marchés émetteurs. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, le Canada ou le Japon sont avant tout émetteurs⁽²⁾. Mais si l'on regarde les flux financiers en direction des pays en développement (PED), en 2010, les recettes touristiques ont atteint les 436 milliards de dollars, presque autant que le montant des contributions privées (fondations, entreprises, etc.) et de l'aide publique au développement. En 2010, elles étaient respectivement de 329 et 128 milliards de dollars⁽³⁾. Alors que les contributions financières de l'aide au développement (en comptant seulement le financement public, le crédit à l'exportation et les contributions privées) ont augmenté de 51 % entre 1997 et 2010, les recettes touristiques internationales ont augmenté de 140 % vers les PED.

5 % DES ÉMISSIONS GLOBALES DE CO₂

Si le tourisme représente 5 % du PIB mondial et 8 % de l'emploi, son poids varie selon les pays : en Afrique du Sud, il représente 7,7 % du PIB, 6,9 % de l'emploi et 13 % de l'investissement ; en Espagne, 10,9 % du PIB, 11,8 % de l'emploi et 13,8 % de l'investissement⁽⁴⁾ ; au Portugal, 9,2 % du PIB (2008), 8,2 % de l'emploi (2008)⁽⁵⁾ et 10,3 % de l'investissement (2011)⁽⁶⁾. Sur l'ensemble de la région méditerranéenne, le tourisme représente 4,3 % du PIB, 11,9 % de l'emploi et 5,1 % de l'investissement⁽⁷⁾.

Pendant la prochaine décennie, le tourisme devrait croître plus rapidement dans les PED. Mais, au niveau mondial, le développement du tourisme devrait impliquer, en 2050, une augmentation de 100 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES), 150 % de la consommation d'eau et 250 % de la production de déchets⁽⁸⁾.

L'un des problèmes majeurs du tourisme international est lié à la mobilité et à ses impacts. En effet, le tourisme international dépend du transport aérien. Le transport aérien est utilisé par 51 % des touristes internationaux, et la route par 41 %⁽⁹⁾.

En ce qui concerne le développement du transport

aérien⁽¹⁰⁾, le nombre de passager/kilomètre parcouru a dépassé 4 800 milliards en 2010 et devrait atteindre 13 600 milliards en 2030, soit trois fois plus en vingt ans. De même, la flotte aérienne mondiale devrait passer de 23 800 avions en 2010 à plus de 45 200 en 2030 (soit près du double).

Le tourisme international est responsable pour 5 % des émissions globales de CO₂, dans lesquelles la contribution des transports est de 75 % et celle de l'hébergement de 21 %⁽¹¹⁾. Le transport aérien représente 40 % des émissions totales de CO₂ liées au tourisme, la route, 32 %⁽¹²⁾. D'après l'ICAO, les transports contribuent pour 13 % aux émissions globales de CO₂ ; la part de l'aviation dans les émissions du transport n'est que de 13 %, celles de la route de 74 %⁽¹³⁾. Mais l'aviation n'émet pas que du CO₂, elle émet aussi d'autres GES. Malgré l'objectif d'efficacité énergétique posé pour 2050, les gains obtenus ne seront pas suffisants pour compenser l'augmentation de la demande de transport aérien⁽¹⁴⁾.

La question centrale du réchauffement concerne la production et la consommation d'énergie, ainsi que les externalités qui en résultent. La Terre étant un système thermodynamique fermé, la consommation d'énergie produit de la chaleur qui fait pression sur l'augmentation de la température. Il est donc urgent de prendre des mesures sur la demande d'énergie et sur les modèles de consommation, au niveau global et transversal.

Si l'influence du réchauffement climatique sur le tourisme est un fait acquis, il y a de grandes différences dans la capacité d'adaptation des différentes destinations. On s'attend, en effet, à des effets météorologiques (directement liés au changement), à des effets cli-

matiques indirects (conséquences des antérieurs), à des contingences liées aux politiques d'atténuation, ainsi qu'à des évolutions comportementales de la société⁽¹⁵⁾, qu'elles soient volontaires ou forcées. Les effets sont difficiles à prévoir et peuvent être positifs ou négatifs selon les cas, car ils peuvent faire varier les paramètres qui caractérisent les destinations. L'OMT fait surtout référence aux cas des petites destinations insulaires et zones côtières qui accueillent le principal produit mondial : le tourisme balnéaire. Mais l'OMT lance aussi l'alerte pour les zones de montagne (manque d'enneigement), ainsi que pour les écosystèmes fragiles en Afrique subsaharienne (avancée de la désertification) ou dans les zones tropicales (perte de la biodiversité)⁽¹⁶⁾.

CAPACITÉ D'ADAPTATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE

Compte tenu de l'amplitude des effets du réchauffement sur les ressources locales, la capacité d'adaptation de l'offre touristique et des destinations est corrélée non seulement aux moyens financiers d'adaptation technique, mais aussi, principalement, à la capacité de ces destinations de développer de nouvelles offres et de se promouvoir auprès des principaux marchés. C'est un terrain qui semble moins facile pour les PED, d'autant que ces pays sont très dépendants des transports de longue distance comme l'avion, et qu'ils doivent faire face à la prise de conscience des clientèles touristiques de certains pays émetteurs pour les thèmes environnementaux.

Le tourisme international est un phénomène social et économique incontournable, qui ne peut être freiné. Le lien de dépendance qu'il

entretient avec le transport aérien est difficilement substituable par d'autres modes de transport, moins polluants. L'un et l'autre ne cesseront de croître, même si l'innovation technologique, l'amélioration des caractéristiques des aéronefs et l'optimisation des routes sont une partie de l'équation pour faire face à l'importance des émissions de CO₂. Les défis sont bel et bien globaux et, face au manque d'engagements sérieux de la part des États, les solutions semblent bien vouées à être locales.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO₂

Parmi les valeurs le plus directement affectées par le changement climatique se trouvent les biens essentiels à la vie, qui ne sont pas exclusifs et qui sont (ou devraient être) à la disposition de tous : ce sont les biens publics mondiaux⁽¹⁷⁾. Considérant l'importance de ces biens publics, tels que la qualité de l'air, l'atmosphère, la biodiversité..., l'objectif doit être la réduction des émissions de CO₂ pour atténuer les effets dus au réchauffement, en particulier sur les biens publics. Ces questions dépassent les frontières et affectent plus d'un peuple ; elles exigent des réponses au niveau international, car aucun État n'a la capacité de décider d'actions ayant des effets à la hauteur des défis.

Il y a plus de quarante ans que les problèmes portant sur la relation entre l'économie et l'environnement, ainsi que sur la nécessité d'un changement de paradigme de développement, sont discutés et étudiés. Depuis la Conférence de Rio, en 1992, un consensus "facile" s'est établi au niveau international pour que les solutions soient travaillées au niveau des impacts – c'est-à-dire, au niveau local. Ainsi, les États se sont retirés du processus de solution, qui est désormais coordonné au niveau local par la société civile et par les associations, et au niveau "macro" par les organismes internationaux compétents dans les différents domaines.

L'ampleur du problème est abordée dans le *Rapport Stern*⁽¹⁸⁾, qui indique qu'il faudrait investir près de 1 % PIB mondial par an pour faire face au réchauffement. L'absence de compromis pourrait représenter une perte de 20 % des revenus d'ici à la fin du siècle. Suivant la rationalité économique, investir dans l'environnement c'est éviter la discontinuité des conditions de vie telles que nous les connaissons.

Face à l'évidence d'un changement, d'une discontinuité et d'un certain nombre d'incertitudes, il y a un vrai problème d'engagement par rapport à l'avenir

commun. Chacun doit prendre conscience que la neutralité, ne rien faire, est déjà une prise de position. À l'opposé, une voie possible passe par l'intégration des dimensions de l'éthique, de la culture et de la rentabilité, faisant ainsi appel à la responsabilité intra et intergénérationnelle (solidarités au sein d'une même génération et entre les générations), à la révision du concept de développement et à l'intégration des externalités dans le processus de développement.

PRINCIPES POUR LA RÉVISION DU MODÈLE ACTUEL

Posons ici quelques principes pour la révision du modèle actuel. Le développement durable s'appuie sur l'équilibre entre la mise en valeur du capital naturel, du capital financier et du capital humain, en insistant sur l'accroissement de la productivité du capital social, sur une meilleure rentabilité du capital financier et par l'utilisation du critère de coût d'opportunité dans la gestion/utilisation des ressources naturelles, mais cela dans un contexte de faible substitution entre les différents capitaux⁽¹⁹⁾.

Un nouveau modèle doit donc établir une relation entre rentabilité et développement durable ; il doit passer par la réintégration des externalités de façon à les aborder comme des coûts d'opportunité. Cela permettra l'émergence de nouveaux pôles de valeur ajoutée qui, à terme, pourront incorporer un nouveau centre de profits ou même transformer le *business core* de l'entreprise, en augmentant sa rentabilité globale, par l'addition des nouvelles rentabilités, même si marginales, refermant ainsi un cycle vertueux de l'intégration de la rentabilité dans le concept de développement durable.

Dans un tel contexte de révision du modèle de développement, le tourisme, par ses caractéristiques, est un secteur très particulier : il dépend d'investissements importants (tels que les infrastructures de transports, les structures d'accueil, équipements appropriés pour les services publics...) ; il tend à exiger une main-d'œuvre qualifiée, bien qu'il représente souvent le premier secteur d'emploi pour l'immigration ; sa consommation est différée dans le temps (les services sont achetés à un moment mais fournis plus tard) ; il dépend d'une forte mobilité ; les motivations des touristes sont très variées... Enfin, il est sensible aux facteurs extérieurs aux qualités intrinsèques du produit touristique, malgré une certaine résilience face aux impacts de phénomènes globaux.

Pour sa part, le touriste est un consommateur en atti-

tude de consommation constante. C'est pourquoi il est plus important de connaître ce qui est consommé et en quelles quantités, plutôt que le nombre de touristes et les recettes qu'ils engendrent. Dans certaines destinations, un touriste peut consommer plusieurs fois plus de ressources qu'un résident, ce qui amène à la question de savoir si l'objectif d'augmenter la rentabilité par l'accroissement de touristes ne provoquera pas un cercle vicieux et la pénurie de ces ressources.

La clé pour la durabilité du tourisme passe donc par la dynamisation d'une spirale vertueuse, en développant la gestion participative des biens publics (que l'ensemble des acteurs décident des ressources qui leur sont essentielles), en informant et en étant plus transparent, en innovant en matière de consommation, c'est-à-dire en consommant mieux, et en créant les possibilités d'atteindre une plus grande qualité territoriale.

Les opérateurs le savent : il existe une tendance de la demande pour la recherche de destinations différenciées et, malgré l'importance du facteur prix, les consommateurs ont une "conscience". Mais le concept de développement durable est, paradoxalement, peu opérationnel au niveau d'une destination. Il est plus simple de travailler au niveau "micro" du projet, de l'unité d'accueil et d'un ensemble de prestataires que d'agir et d'influencer l'ensemble des produits d'une destination, et de l'affirmer sur le marché international du tourisme. Ce constat nous permet de proposer un modèle de développement durable pour le tourisme, abordant à l'échelle locale l'ensemble des aspects liés au développement durable du tourisme. ■